

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Арипов Улуғбек Баходир ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети тадқиқотчиси

***Аннотация:** Ушбу мақолада иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида электрон тижоратни бошқариш механизмини такомиллаштириш ёртиб берилган. Шунингдек, трансформация технологияларига асосланган хизматларнинг ривожланиш даражасини баҳолашга имкон берувчи статистик маълумотлар таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** электрон тижорат, ахборот-коммуникация, электрон тижорат воситалари, норматив-ҳуқуқий база.*

Электрон тижорат - керакли ресурслар оқимини самарали бошқаришда, ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланишда, фаолиятларини олиб боришда вақтдан ютишда, миқозлар билан ишлашда информацион тўсиқларни бошқаришда энг асосий инструмент ҳисобланади. Электрон тижорат иқтисодий самарадорликни оширади, яъни электрон тижорат иштирокчиларининг фаолиятини тезкор ва анча тежаш имкониятини беради. Электрон тижорат доираси географик ёки миллий чегаралар билан эмас, балки компьютер тармоқларининг тарқалиши билан белгиланади. Энг муҳим тармоқлар глобал бўлганлиги сабабли, электрон тижорат ҳатто энг кичик корхоналарга ҳам глобал миқёсда мавжуд бўлишга ва бизнес юритишга имкон беради.

Иқтисодий беқарорликнинг замонавий шароитида корхоналарнинг иқтисодий ўсиш натижаси бевосита илғор электрон тижорат воситаларидан фойдаланган ҳолда корхонанинг онлайн соҳада фаолият кўрсатишига асосланган инфратузилмани такомиллаштириш талаб этилади.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари

қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Электрон тижоратнинг тартиб ва қоидалари бўйича халқаро талаблар ва тавсияларни ишлаб чиқадиган асосий органлар Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (ЮНКТАД), Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Халқаро савдо ҳуқуқи бўйича комиссияси (ЮСИТРАЛ), Европа Иқтисодий Комиссияси, Европа Иттифоқи органлари, Осиё-Тинч океани иқтисодий иттифоқи, Жаҳон савдо ташкилоти, Халқаро савдо палатаси ва бошқа халқаро савдо процедураларига кўмаклашиш маркази (СЕФАСТ) ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатиш соҳасининг Интернет сегменти, турли хил маълумотларга кўра, кириб бориш суръатларини намоиш этадиган асосий миллий макроиқтисодий кўрсаткичларга нисбатан тезроқ ўсмоқда.

Томошабинлар сони жиҳатидан электрон хизматлар қидирув тизимлари, ижтимоий тармоқлар, молиявий хизматлар, давлат хизматлари ва электрон тижоратдир. Истеъмолчи томонидан тўланадиган электрон хизматлар улуши ўсиб бормоқда, бу хизматлар сифатининг яхшиланиши ва ҳаёт сифатини яхшилаш истаги билан боғлиқ. Шу билан бирга, электрон хизматларнинг кириб келиш даражаси,

фойдаланиш интенсивлиги ва савдоси ўсишининг потенциали хали тугаган деб ҳисобланиши мумкин.

Натижаларига кўра, келгуси йилларда мамалакатимиз электрон тижорат бозорининг ривожланиши куйидаги тенденциялар билан тавсифланиши мумкинлигини кутиш мумкин.

- Ўзбекистонда электрон тижорат тизимларини жорий етиш Фарбдагидан кўра кийинроқ бўлади, чунки корхоналарни автоматлаштириш даражаси пастлиги сабабли йирик тизим интеграторларини жалб қилиш талаб этилади;

- мамлакатнинг катта жуғрофий узунлиги ва кабельтизимларининг зичлиги туфайли уяли алоқа тизимлари тезроқ ривожланади;

- аксарият корхоналарда электрон тижорат тизимларининг яратилиши деярли бир вақтнинг ўзида корхонанинг ўзи ишлаб чиқариш ва бошқариш фаолиятини автоматлаштириш тизимини жорий қилиниши билан рўй беради.

Электрон тижорат тизимларининг таснифи бизнес ва бизнес жараёнларининг турлари билан белгиланади, улар учун электрон тижорат усулларида фойдаланган ҳолда транзакциялар ўтказиш мумкин. Электрон тижорат операцияларини амалга ошириш мумкин бўлган бизнес турларини фаолият соҳасига, жуғрофий миқёсига, мулкчилик шаклига ва бизнес турининг ҳаёт айланишига қараб ажратиш мумкин. Электрон тижорат операцияларини амалга ошириш мумкин бўлган бизнес жараёнларини ташқи муҳитга ва жараённинг электрон тижоратга жалб қилиш даражасига қараб ажратиш мумкин. Электрон тижорат тизимларидан фойдаланувчиларни фойдаланувчи турига, тизимдан фойдаланиш табиати ва частотасига қараб ажратиш мумкин. Уларни фойдаланувчи тури бўйича хусусий ва корпоратив фойдаланувчиларга бўлиш мумкин. Тизимдан фойдаланиш характериға кўра улар истеъмол қилинадиган товарлар ва хизматлар ва уларни таклиф қилиш (масалан, С2С тизимининг Электрон аукционидан сотиш ёки В2G тизимидаги савдода иштирок этиш учун ариза бериш) га бўлинади.

Электрон тижорат ҳажми ўсиб бориши билан унинг хавфсизлигини таъминлаш тобора долзарб бўлиб қолмоқда. Бизнеснинг янги ахборот технологияларига тобора кўпроқ боғлиқлиги уни турли мақсадлар учун электрон тизимларнинг тасодифий ёки атайлаб ишламай қолишига олиб келади. Электрон тижорат технологияларидан ноқонуний фойдаланиш хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат манфаатларига жиддий зарар етказиши мумкин. Электрон тижорат технологияларидан ноқонуний хаттиҳаракатлар (солиқларни тўлашдан бўйин товлаш, бировнинг капиталини ноқонуний ўзлаштириш ёки чет элга ноқонуний олиб чиқиб кетиш ва ҳ.к.) олдини олиш мақсадида, давлат электрон тижоратни тартибга солиш ва унинг иштирокчиларининг тижорат манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган зарур чораларни кўриш, мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. П.Друкер, Новый бизнес.-М.: Экономика, 1993.149с.,
2. Б.Твисс Управление научно-техническими нововведениями.-М. Экономика, 1989.-217 с.,
3. Й. Шумпетер Теория экономического развития.-М., Прогресс, 1982.-455с.
4. Webster Frank. Theories of the Information Society.-London: Routledge, 2002.-р.15.7.